

Resumo

A cor tem papel notadamente dominante em nossa vida, mas que passa despercebida na maior parte do tempo. A maior parte da raça humana tem a habilidade de perceber as cores, e desde a criação da civilização o homem tenta reproduzir as cores da natureza, tanto por questões estéticas como puramente funcionais. Corantes são materiais normalmente aplicados em solução e se fixam de alguma maneira a um substrato, que pode ser um tecido, papel, cabelo, couro ou outros materiais. Idealmente, os corantes devem ser estáveis à luz e aos processos de lavagem e também devem apresentar fixação uniforme com as fibras em todo o substrato. Em outras palavras, corantes são determinados compostos orgânicos que, além de possuírem a capacidade de uma absorção seletiva da luz, adquirindo coloração intensa, conseguem se fixar em fibras, não podendo ser removidos pela água. Muitas substâncias naturais ou sintéticas utilizadas como corantes de fibras têxteis pertencem à classe dos compostos heterocíclicos.

Abstract

Color plays an essential role in our lives, but goes unnoticed most of the time. Most people have the ability to notice colors and ever since the criation of civilization man has been trying to reproduce the colors of nature for functional purposes as well as merely for looks.

Dyes are materials normaly applied to solution and adhere themselves to a substract that can be fabric, paper, hair, leather and other materials. Idealy, dyes should be stable to light and to cleaning precesses and should also present uniform adherence to fiber throughout the substract. In other words dyes are determined organic compounds that aside from having the capacity of seletive absorption of light, acquiring intense coloration they are also capable of adhering to fibers and impossible to be removed by water. Many natural or syntetic substances used as fiber textil dyes belong to the class of the heterocyclic compounds.

A Química dos Corantes

A fabricação e a utilização de substâncias corantes teve origem na pré-história, quando o ser humano começou a decorar suas cavernas com desenhos que retratavam suas atividades utilizando uma suspensão em água de misturas de terras coloridas. A procura de materiais mais adequados levou as pessoas a experimentarem os extratos aquosos de diversas plantas que foram usados em tingimentos e pinturas pelas civilizações mais remotas. Na Índia, o uso de um corante vermelho, a **alizarina**, extraído da *Rubia tinctoria*, uma planta da família das Rubiáceas, foi identificado em trajes de algodão que datam de 3000 a.C. Em 2640 a.C a Índia já dominava as técnicas de tinturaria e estamparia. Nessa época, o índigo (nome que em latim significa “vindo da Índia”) - um corante azul extraído da anileira, planta da família das leguminosas – começou a ser usado em Tebas, no Egito, inclusive na preparação de múmias de faraós. Também foram os alquimistas egípcios que em 2000 a.C começaram a usar sais metálicos como mordentes, ou seja, para fixar os corantes nos tecidos.

No período anterior à metade do século XIX, os corantes eram quase sempre isolados de fontes naturais, de origem principalmente animal ou vegetal. Naturalmente, as propriedades de muitas destas substâncias

estavam longe do ideal e este fato, juntamente com a indisponibilidade comercial das fontes de suprimento, encorajaram a busca por corantes sintéticos com propriedades superiores. O rentável comércio das matérias-primas naturais, que perdurou até o século XIX, não impediu o desenvolvimento dos corantes sintéticos baseados principalmente na petroquímica. Em 1856, o jovem químico inglês William Henry Perkin (1838-1907), que era assistente do famoso químico alemão August Wilhelm von Hofmann (1818-1892), assistiu a uma palestra de Hofmann na qual ele comentava como seria importante obter o quinino artificialmente, uma vez que essa droga – a única capaz de combater a malária – tinha de ser extraída da casca da quina, que crescia nas Índias Orientais. Perkin ficou impressionado com o assunto e resolveu tentar a síntese do quinino a partir de um derivado do alcatrão de hulha. Após uma série de experiências com a anilina, a toluidina e o dicromato de potássio, ele acabou obtendo uma substância sólida de cor preta, cujas propriedades em nada lembravam às do quinino. Porém, antes de jogá-la fora, ele notou que tanto a água como o álcool utilizados para lavar o frasco que havia entrado em contato com a substância durante a síntese tornaram-se roxos. Fascinado com o resultado, Perkin testou as soluções de cor púrpura e percebeu que elas tinham a propriedade de tingir tecidos. Estava descoberto o primeiro corante sintético que foi chamado de *malveína*, *malva* ou *anilina púrpura*.

O sucesso da malveína marcou o nascimento da indústria de corantes sintéticos. Em 1857, Perkin obteve a patente do corante e montou uma indústria com seu pai, iniciando a produção maciça da malveína. Na década

seguinte, apesar da inexistência de uma base teórica, outros corantes foram obtidos por processos empíricos. Em 1868, C. Graebe e K. Liebermann conseguiram sintetizar pela primeira vez um corante natural, a **alizarina** (di-hidroxiantraquinona). Esta já era conhecida e extraída da raiz da garança, diferentemente da malveína, uma substância artificial sem similar na natureza -. O método utilizado por Graebe e Liebermann, porém, era economicamente inviável em escala industrial. Perkin então desenvolveu, a partir do antraceno do alcatrão de hulha, um método adequado para a produção industrial de alizarina e em 1871 sua fábrica produziu 220 toneladas dessa substância. A partir de 1865, depois que Kekulé desvendou a estrutura do benzeno, houve um rápido desenvolvimento na indústria de corantes. A Grã-Bretanha deteve por algum tempo a iniciativa mundial no campo de corantes, situação que se modificou quando a Alemanha, por volta de 1915, alcançou 87% da produção mundial. No Brasil, a indústria de corantes começou a se estabelecer durante a Segunda Guerra Mundial, mas só depois de 1953 teve um desenvolvimento significativo, sobretudo nos anos de 1960 e 1961. Quanto às relações entre as cores e a estrutura química correspondente das substâncias, Graebe e Liebermann verificaram, em 1868, que os corantes até então conhecidos se descoloriam quando submetidos a uma redução química. Concluíram então que a insaturação das moléculas deveria ser uma das causas determinantes da coloração. Em 1876 surgiu uma teoria que relacionava determinados radicais químicos com a cor da substância. Segundo essa teoria, os radicais eram divididos em dois grupos:

* ***Grupos cromófilos ou cromóforos*** – são os grupos funcionais responsáveis pelas propriedades de um corante. Os principais são:

nitro, nitroso, azo, azóxi, núcleo quinônico, duplas alternadas

* ***Grupos auxocromos*** – são os grupos funcionais que têm capacidade de intensificar a cor de um corante ou de transformar um composto colorido simples (incapaz de fixar-se em fibras) em um corante. Os principais são:

hidróxi, óxi, carboxila, sulfônico, amina terciária, amina secundária, amina primária.

De acordo com essa teoria, um ou mais grupos cromóforos compõem um grupo cromógeno e este associado a um ou mais grupos auxocromos, define um corante. Mais tarde, em 1935,

descobriu-se que a simples troca de posição de um elétron na estrutura de certas substâncias moleculares é suficiente para gerar sua coloração. Foi o início da explicação da cor pela ressonância, concepção que permitiu um grande avanço teórico. Segundo essa teoria, a cor é devida às transições eletrônicas entre os vários orbitais moleculares, sendo determinado pela diferença de energia entre eles.

Alguns corantes naturais e suas características

* Amarelo da Índia

Composição química

Sal do ácido exântico

Origem: Urina de gado bovino alimentado com folhas de mangas

* Índigo

Composição química

Origem: NATURAL – *Indigofera tinctoria* e outras plantas

ARTIFICIAL – Sintetizado em 1880. Disponível comercialmente em 1897. Em 1913 já substituiu em grande parte o índigo natural.

Outros nomes: Anil

Período de utilização: Utilizado desde a Antiguidade clássica, teve pouco uso em pintura depois do século XVII.

Propriedades: Corante insolúvel em água. Frequentemente encontra-se adulterado com outros materiais, que aumentam a quantidade de cinzas. Segundo Cennini, a mistura de índigo e branco de S.Giovanni era utilizada na pintura a fresco como imitação do azul ultramarino. Em geral, é estável à luz e ao ar, no entanto, por ação de luz intensa, pode perder cor. É muito utilizado em tinturaria.

Preparação: O índigo natural é preparado a partir de plantas recolhidas com flores que são colocadas a fermentar em tinas com água.

* Garança

Composição química:

Alizarina

Purpurina

Origem: NATURAL – Raiz de planta (*Rubia tinctorum*)

ARTIFICIAL – A garança foi sintetizada em 1870, porém a forma artificial não contém purpurina.

Propriedades: Estável à luz.

* Quermes

Composição química:

Ácido quermésico

Origem: Insetos (*Coccus ilicis*) que vivem em carvalhos no sul da Europa.

Outros nomes: Carmin e Laca carminada

Propriedades: Sensível à luz

Observações: Corante muito precioso. Era utilizado para o pagamento de tributos aos romanos. Referido em alguns livros do Antigo Testamento.

*** Cochinilha**

Composição química:

Ácido carmínico

Origem: Insetos (*Coccus cacti*) que vivem em cactos da América do Sul.

Outros nomes: Cochonilha ou coconilha

Período de utilização: Utilizado desde o século XVI na Europa

Propriedades: Sensível à luz; torna-se castanho, sobretudo em aquarela; em óleo, é normalmente estável.

*** Brasilina**

Composição química:

Origem: Cerne do pau-brasil

*** Alizarina**

Composição química:

Origem: NATURAL – Raiz da garança

ARTIFICIAL – Em 1868, C.Graebe e K.Liebermann conseguiram sintetizar pela primeira

vez um corante natural, a alizarina (di-hidroxi-antraquinona).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde a antiguidade as cores exerciam e ainda hoje exercem papel fundamental na sociedade. É graças às cores, por exemplo, que decidimos se compramos ou não determinada fruta, pois a mudança de coloração nos indica se a fruta está boa ou estragada. Ainda, quanta dificuldade encontramos para escolher a cor em que pretendemos pintar o nosso local de trabalho ou então a nossa casa levando-se em consideração o grande número de combinações e opções. Mais, quando pretendemos adquirir um carro, só o compraremos se ele for da cor que gostaríamos. As diferentes cores proporcionam rivalidades no esporte, poder de atuação em substratos específicos, ou seja, em dias de sol intenso e muito calor, é preferível o uso de roupas claras, que absorvem menos calor, etc.

Esses são alguns exemplos dentre outros milhares que demonstram o quanto a cor tem importância nas nossas vidas e fruto dela, pode-se dizer, diversos outros fatores sócio-econômicos estão a ela atrelados. Face a isso, a indústria das cores, hoje uma das mais desenvolvidas tecnologicamente, não pára com as pesquisas, pois, seguramente, uma nova cor formulada hoje pode se transformar em um grande lucro amanhã!

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

GARFIELD, Simon. **How one man invented a color that changed the world**. 1st American ed. New York, W.W.Norton e Company, 2000, 224p.

ALLINGER, Norman L. **Química Orgânica**. Rio de Janeiro, LTC, 2ª.ed, 1976. 961p.

REIS, Martha. **Química Orgânica: ciências, tecnologia e sociedade**. São Paulo, FTD, 2001. 624p.

FERREIRA, Eber Lopes. **Corantes Naturais da Flora Brasileira – Guia Prático de Tingimento com Plantas**, Curitiba, Optagraf, 1998.

SOLOMONS, T.W.Graham; FRYHLE, Craig B. **Organic Chemistry**. New York, Von Hoffmann Press, 7thedition, 2000. 1258p.

BRUCE, Paula Yurkanis. **Organic Chemistry**. New Jersey, Prentice Hall, 3rdedition, 2001. 1247p.

* **Licenciado em Química e Químico Industrial pela PUCRS**
(goldani@tchequimica.com)